

YOG' EMBOLIYASI

Yalg'ashev Farrux Quvondiq o'g'li

Toshqulov Zoyirjon Bahodir o'g'li

Muhiddinov Madumar Abdurahmon o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Talabalari

Aminova Nigina

Ilmiy rahbar: Patologik Anatomiyasi kafedrasida assistenti:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368930>

Annotatsiya. Yog'li emboliya- ko'pincha endogen, ba'zan esa ekzogen bo'lishi mumkin. Jarohatlanishlarda teri osti yog' kletchatkasini ezilishi, uzun naysimon suyaklarni sinishida suyak ko'migidagi yog' to'qimasini uzulishi, yana yog'da erigan dorilarni adashib qon-tomirga yuborilganda yuzaga keladi. Yog' to'g'ridan-to'g'ri venaga tushadi va qon bilan harakatlanib o'pka arteriyasiga boradi. Agar kichik qon-tomir bekilsa, yog' emulsiyalanadi, eriydi va lipofagga so'riladi. Bunda hech qanday klinik belgi kuzatilmaydi, ba'zida pnevmoniya bo'ladi.

Kalit so'zlar: yog' emboliyasi, endogen, pnevmoniya, juda ertangi, ertangi, kechki, naysimon suyak, qizil ilik, sariq ilik, petixiya, yurak yetishmovchiligi, astma, o'tirib o'pka yetishmovchiligi, asfiksiya, spontan.

ЖИРОВАЯ ЭМБОЛИЯ

Аннотация. Жировая эмболия чаще бывает эндогенной, а иногда и экзогенной. Травмы возникают при размозжении подкожной жировой клетки, при переломе длинных трубчатых костей, при разрыве жировой ткани в костном мозге, при ошибочном введении в кровоток растворенных в жире лекарств. Жир попадает прямо в вену и вместе с кровью попадает в легочную артерию. При окклюзии небольшого кровеносного сосуда жир эмульгируется, растворяется и поглощается липофагом. Клинических признаков нет, иногда пневмония

Ключевые слова: жировая эмболия, эндогенная, пневмония, очень ранняя, ранняя, поздняя, трубчатая кость, красный костный мозг, желтый костный мозг, петехии, сердечная недостаточность, бронхиальная астма, сидячая легочная недостаточность, асфиксия, спонтанная.

FAT EMBOLISM

Abstract. Fat embolism is often endogenous, and sometimes exogenous. Injuries occur when the subcutaneous fat cell is crushed, when the long tubular bones are broken, when the fatty tissue in the bone marrow is broken, and drugs dissolved in fat are mistakenly injected into the bloodstream. The fat goes directly into the vein and travels with the blood to the pulmonary artery. If a small blood vessel is occluded, the fat is emulsified, dissolved and absorbed into the lipophage. There are no clinical signs, sometimes pneumonia.

Key words: Fat embolism, endogenous, pneumonia, very early, early, late, tubular bone, red marrow, yellow marrow, petechiae, heart failure, asthma, sitting lung failure, asphyxia, spontaneous.

Yog' emboliyasi bu- tomirlarning yog' tomchilari bilan bekilib qolishidir. Bu yog', odatda, odam terisining o'zidagi yog'dan iborat bo'ladi. Biroq, yot, ya'ni diagnostika yoki davo maqsadida turli organlarga tashqaridan yuboriladigan (masalan, dori yoki kontrast moddalarni erituvchi sifatida) yog'dan paydo bo'luvchi emboliya hollari ham kuzatiladi. Yog'

emboliyalarining juda ko'pchiligi teri osti yog' kletchatkasi va naysimon suyaklarning shikastlanib zararlanishiga bog'liq. Shikast yetgan paytlarda mayda-mayda yog' tomchilari badanning turli qismlaridan qon so'rib oladigan venalarga tushib qoladi (suyak singan mahallarda suyak venalarining yo'li ochilib turadi, chunki bu venalarning devorlari suyak to'siqlariga birikkan). Yog' tomchilari venoz qon bilan birga o'pkaga boradi. Ular o'zlarining fizik-kimyoviy xossalariga ko'ra (yuzasi silliq, o'zi elastik bo'lib, shakli oson o'zgarib tura oladigan bo'lganiga ko'ra) o'pkadan o'tib ketadi. Bordiyu, yog' o'pkada tomirlar diametrining taxminan 75 foizini to'ldirib turadigan bo'lsa, bu tez orada odamning o'lib qolishiga olib keladi. Boshqa hollarda yog' tomchilari katta qon aylanish doirasiga tushib, turli organplarga tarqaladi. Skelet yoki yog' depolari ko'zga ko'rinarli anatomik o'zgarishlar bo'lmay turib, qattiq silkinganida ham yog' emboliyasi paydo bo'la olishini ko'rsatadigan kuzatuvlar bor. Masalan, odam balandlikdan yiqilgan bo'lsa ham, suyaklari sinmay qolgan mahallarda shunday bo'lishi mumkin. Yog' emboliyasi suyak ko'migi arzimasi darajada shikastlangan paytlarda, masalan, diagnostika maqsadida punksiya qilingan paytlarda ham paydo bo'la oladi. Emboliya aksari yopiq travmalar mahalida yuzaga keladi. Sababi shuki, yopiq travmada yog' berk bo'shliqlarda va bosim ostida turib qoladi. Bu esa, yog'ning venalarga tushib qolishiga yo'l ochadi, to'g'rirog'i, buni yengillashtirib qo'yadi. Shikast yetgan paytdan qancha vaqt o'tganligiga qarab yog' emboliyasi juda ertangi, ertangi va kechki, ya'ni sekinlashgan bo'lishi mumkin. Emboliya shikast yetgan paytning o'zida, ya'ni travma bilan bir paytda yuzaga kelgan bo'lsa, buni darhol paydo bo'lgan, juda ertangi (bir necha sekund, minut o'tganidan keyin paydo bo'ladigan) emboliya deyiladi. Ertangi emboliya deyilganda yog' emboliyasi paydo bo'lgan payt bilan travma boshlangan payt o'rtasida bir necha soat vaqt o'tadigan hollar tushuniladi. Kechki emboliyada bu muddat bir necha kun yoki hatto haftagacha cho'ziladi. Yog' emboliyasining juda ertangi va ertangi xillari teri osti kletchatkasi travmasi uchun, kechki xillari naysimon suyaklar uchun xarakterlidir. Yog' emboliyasining klinik manzarasi xilma-xil va qonga bir yo'la tushgan yog' miqdoriga, jarayonning umuman qancha vaqtdan beri davom etib kelayotganiga hamda embolning qayerda joylashganiga bog'liq. Chunonchi, kichik qon aylanish doirasining yog' emboliyasi uchun o'tkir o'pka yetishmovchiligi va asfiksiya xarakterlidir. Katta qon aylanish doirasining yog' emboliyalarida miyada qon aylanishi yetishmovchiligi, yurak zaifligiga xos simptomlar yuzaga keladi. Markaziy nerv sistemasining yog' emboliyalari ayniqsa xatarlidir. Yog' emboliyasining boshqa simptomlaridan harorat ko'tarilishi, badan terisi va shilliq pardalarga petexial toshmalar toshishini aytib o'tish kerak. Zararlanish o'chog'idan yog' so'rilib o'tishining dastlabki va ko'pincha birdan-bir natijasi kichik qon aylanish doirasi emboliyasidir. Katta qon aylanish doirasi emboliyasi odatda, ikkinchi bosqich bo'lib hisoblanadi. Demak, yog'ning asosiy qismi katta qon aylanish doirasiga tushishdan avval kichik qon aylanish doirasini bosib o'tadi. Bunda qonga tushgan yog' kam miqdorda bo'lsa, u parchalanib ketadi. O'pkaga tushgan yog'ning bir qismi limfa sistemasiga so'riladi. Yog' emboliyasi paydo bo'lishi va uning nechog'lik og'ir o'tishida odam yoshi, salomatligining ahvoli, jumladan yurak va o'pkasi holatining ahamiyati ham bor. Odam yuragi sog' bo'lsa, u vaqtda yurak qisqarishlarining kuchi bilan embollar kichik qon aylanish doirasidan katta qon aylanish doirasiga o'tib ketadi.

Yurak kasalliklari mahalida kichik qon aylanish doirasidagi talaygina kapillyarlarning tiqilib qolishi zaiflashgan yurakka shu to'siqni yetarlicha tez yengib o'tishga imkon bermaydi. Shuning natijasida yurak kengayib, yog' yurak qisqarishlari tazyiqi bilan katta qon aylanish doirasiga o'tib ketmasidan ilgari falaj bo'lib qoladi. Katta qon aylanish doirasida yog' emboliasining ko'proq baquvvat va sog'lom yosh odamlarda kuzatilishiga sabab ana shu. Embol tomirga tiqilib qolganida shu tomir atrofidagi to'qimada degenerativ nekrotik o'zgarishlar ro'y beradi. Yog' emboliasini o'z-o'zidan paydo bo'lishi ham mumkin (spontan emboliya). Jigarni juda yog' bosganida shunday hodisa kuzatiladi. Yog' tomchilari bir-biri bilan qo'shib, yog' hujayralarini hosil qiladi, jigar kistalari destruksiya uchraganida esa ular qonga o'tib, o'pkaga boradi. Yog' emboliasini to'qimalarni mikroskopik tekshirish yo'li bilangina, shuningdek bilvosita tarzda — bemorni klinik tekshirishdan o'tkazib ko'rib (siydikda yog' tomchilari topiladi) aniqlash mumkin. Miya yog' emboliasini ham tasvirlangan, bunday emboliya reflektor yo'l bilan yurak yetishmovchiligi boshlanishiga, miya to'qimasida, me'da shilliq pardasi, badan terisida mayda nekroz va qontalashlar paydo bo'lishiga olib keladi. Yog' emboliasining oqibatida yog' tomchilari yuvilib, fagositlarga so'riladi, Bu emboliya asorati sifatida pnevmoniya boshlanishi ham mumkin. Bolalarda yog' emboliasini ancha kam uchraydi, bu aftidan, bolalarda sariq ilikdan ko'ra ko'proq qizil ko'mik bo'lishiga bog'liq. Tajribada yog' emboliasini hosil qilishda har xil hayvonlar uchun o'limga olib keladigan yog' emboliasini chiqaradigan yog' miqdori 0.9-3.0sm³/kg vazniga to'g'ri keladi.

REFERENCES

1. Patologik Fizalogiyada M. M. Xaqberdiyev. Toshkent-2009
2. Patologik Fizalogiya O. A Xusinov 2004.
3. Patologik Anatomiya M. S. Abdullajo'jayeva 1998.
4. Patologik Anatomiya Robbins_Kotran_Osnovy .